

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: ARTIKEL PADA JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI**

Judul Artikel : Strategi Fundraising pada Pesantren di Kalimantan Selatan
 Penulis Artikel : Ahmad Juhaidi, Hilmi Mizani, Muhammad Bahrudin
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran
 b. ISSN dan e-ISSN : 2355-1003 dan 2714-8483
 .
 c. Vol. No. Bulan Tahun : Vol. 10, No. 1, 2024
 d. Penerbit : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
 .
 e. DOI : <https://doi.org/10.21093/twt.v10i1.4987>
 f. Tautan jurnal : <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/Tarbiyawat/issue/view/314>
 Tautan artikel : <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/Tarbiyawat/article/view/4987>
https://www.researchgate.net/publication/367190948_Strategi_Fundraising_pada_Pesantren_di_Kalimantan_Selatan
 g. Terindeks : Sinta 4

Kategori Publikasi Ilmiah (beri ✓ yang dipilih)

☐	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
☐	Jurnal Ilmiah International
☒	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐	Jurnal Ilmiah belum Terakreditasi

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
1	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2,00		2,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6,00		6,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6,00		6,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)		6,00		6,00
	Total (100%)		20,00		20,00
	Nilai Pengusul 60% x 20 = 12,00				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi jurnal : Isi artikel telah mencakup: pendahuluan, metode yang digunakan, temuan, pembahasan, dan kesimpulan. Semua bagian dalam konten tersebut relevan dengan permasalahan yang dibicarakan. Tata letak dan teknis penulisan telah mengikuti petunjuk penulisan dengan baik.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Topik yang dibahas tentang penggalangan dana sebagai sumber pembiayaan pesantren. Topik ini relevan dengan bidang manajemen pendidikan yang merupakan salah satu scope jurnal. Temuan dibahas mendalam sehingga dapat dipahami dengan baik tentang strategi penggalangan dana

pesantren dan beberapa kelemahannya. Pembahasan telah merujuk dari banyak artikel pada jurnal bereputasi nasional dan juga internasional.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Literatur yang dirujuk adalah artikel/buku yang mutakhir dari 10 tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dari segi konteks penelitian pada pesantren di Kotabaru dan pembiayaan pendidikan pada pesantren.
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Jurnal diterbitkan oleh lembaga pendidikan resmi pemerintah. Jurnal terbit rutin dua kali setahun dengan konsisten. Dewan redaksi adalah para ahli dari berbagai lembaga yang kredibel. Publikasi secara daring bisa diakses pada <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/Tarbiyawat/article/view/4987/1976>. Jurnal terakreditasi Sinta 4 dan dapat diverifikasi pada situs resmi Sinta <https://sinta.kemdikbud.go.id/affiliations/profile/3554>. Isi artikel konsisten dan sesuai dengan ketentuan isi jurnal. Indikasi plagiasi tidak ditemukan dalam artikel.

II. IDENTITAS PENILAI (*peer reviewer*)

1	Nama	Prof. Dr. Muhammad Munadi, S.Pd., M.Pd.
2	NIP	19720710 2000031003
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Manajemen Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Solo, 4 Desember 2023
7	TandaTangan	

LEMBAR HASIL PENILAIAN
SEJAWAT SEBIDANG atau PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Comparison of Classification Data Mining C4.5 and Naive Bayes Algorithms of EDM Dataset.....

Penulis Artikel : Joseph Teguh Santoso, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, Muhammad Arifin, R Riinawati, Dadang Sudrajat, Robbi Rahim

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : TEM Journal.....
 b. Nomor/Volume : Nomor 4/Volume 10.....
 c. Edisi (bulan/tahun) : 2021.....
 d. Penerbit : UIKTEN.....
 e. Jumlah Halaman : 1738-1744.....

Kategori Publikasi Ilmiah (beri ✓ yang dipilih) : Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi (A, B, C)
 Jurnal Ilmiah Belum Terakreditasi

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal JURNAL ILMIAH			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
1	Kelengkapan unsur isi jurnal 10%	☐	☐	1,1	1,1
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan 30%			1,3	1,3
3	Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi 30%			1,3	1,3
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit 30%			1,3	1,3
	Total (100%)			5,0	5,0

Catatan:

Data metodologi sudah cukup, tapi sebaiknya tambahkan lag unsur isi jurnal

II. IDENTITAS PENILAI (peer reviewer)

1	Nama	DR. AHMAD JUHAIDI, S.AG., M.Pd.I
2	NIP	197602181997031001
3	Jabatan Fungsional Dosen	Lektor Kepala/IV-A
4	Bidang Ilmu	Dasar-Dasar Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	Fak. Tarbiyah dan Keguruan/UIN Antasari Banjarmasin
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Banjarmasin/1 November 2021
7	Tanda Tangan	

= beritanda ✓ yang dipilih